

大船渡市林野火災にお ける消防活動に関する アンケート調査報告書

鈴木 佐夜香 / SAYAKA SUZUKI

はじめに

2025年2月26日に岩手県大船渡市で発生した火災は4月7日の鎮火までに1か月以上の時間を要した。焼失面積は3370ヘクタールにも及び平成以降最大、焼損建物は226棟であった。覚知から約1時間半後には緊急消防援助隊の出動が要請され、最終的に15都道府県が出動した。地元消防本部等を含め、1日当たり最大2,100人規模で活動がなされた[1, 2]。

緊急消防援助隊はあらゆる災害に備えており、林野火災が専門ではない。アメリカ合衆国やオーストラリア・ヨーロッパには林野火災専門の消防隊員が存在し、消防活動時には林野火災対応に特化した防火・活動服を着用して活動している。日本には林野火災専門の消防隊員が存在せず、各消防本部及び消防署の管轄内に林野があれば林野火災に対応することになる。大船渡市林野火災の際の消防活動を伝える写真では消防隊員が建物火災用の防火衣を着用して活動する様子も観察された。さらに現在日本では、林野火災用の防火・活動服が存在しないことを踏まえ、消防隊員への負担を理解するため今回の大船渡市林野火災における消防活動に関してアンケート調査を行った。

林野火災専門の消防隊員に関して

林野火災専門の消防隊員(Wildland firefighter)には様々なレベルがあり、レベルによって活動内容は異なるが、詳しくは英語ではあるが百科事典を参考にしてもらいたい[3]。簡単に説明すると、建物を対象とした消防隊員と異なり、アメリカ合衆国等では別の職業として扱われる(Structural firefighter)。訓練も異なり、林野火災専門の消防隊員は毎年のようにテストを受けて一定のレベルを保つことになっている。

林野火災専門の消防隊員は一般的に長時間にわたって活動すること・消火服に加えて多くの装備が必要となること・林野を移動することが予測されるため、消火服そのものは一定の防火加工はされるものの、建物を対象とした消防隊員が着用するほどの耐火性能は期待されていない。

アンケート調査の概要

アンケート調査は緊急消防援助隊の引き上げ後、2025年3月26日から4月30日にかけて Google Form を用いて行われた。回答者はすべての質問に答える必要はない。質問の内容を表1に記す。Q1はアンケートに回答することを了承していることの確認の問いであり、表1には含まれていない。また、Q9は質問時の記載ミスにより存在していない。

表1 アンケート調査質問一覧

回答者に関する質問	
Q2 普段の所属消防本部・消防署をお答えください	自由回答
Q3 消防で働き始めて何年でしょうか？	選択
Q4 過去10年の間に山林火災の対応をした経験は何回ありますか（大船渡の山林火災以外）？	選択
Q5（Q4で経験があった方のみ）対応した山林火災の時期と場所をよろしければ教えてください。	自由回答
大船渡の山林火災での活動に関する質問	
Q6 大船渡の山林火災ではどの部隊として活動しましたか？	選択
Q7 もしよろしければ具体的にどのような活動をされたのか簡単に教えてください。	自由回答
Q8 大船渡の山林火災で活動した日を教えてください（複数選択可）	選択
Q10 1回のだいたいの活動時間を教えてください。	選択
Q11 大船渡の山林火災での活動中の服装に近いものを選んでください	選択
Q12 活動終了時の疲労は普段Q11の服装をしているときに比べてどうでしたか？	選択
Q13（Q12で普段より疲れた、と回答された方に質問です。）その理由として考えられることを以下の中から選択してください。（複数回答可）	選択
Q14 大船渡の山林火災においては様々な状況により、「消防活動が困難」だと報道されました。以下の選択肢は新聞記事等を元にまとめたものです。以下の中からご自分にとって大変だったことを選択してください。（複数回答可）	選択
Q15 これまでの質問に関して追記したいことがあれば自由にご記入ください	自由回答
Q16 大船渡の山林火災を受け、こういったことを知っていればよかった、準備出来たらよかったと思ったものがあれば自由に記述してください。	自由回答

また、アンケート調査を送った消防本部消防署がある地域を県単位で図1に示す。これらの県は緊急消防援助隊を派遣した消防本部消防署の県である。また、岩手県に関しては消防職員への負担を考慮し本アンケートは送付していない。

図1 アンケート調査対象の消防本部消防署の所在地（県単位）

アンケート結果

アンケートの全回答数は629であった。

Q3 消防で働き始めてからの年数

本質問の回答は選択式であり、図2にみられるように、5年ごとに区切ってある。図2にみられるように20年以上の経験のある消防隊員が32%を占め一番多かったものの、全選択肢に関してあまり差はない。

図2 回答者の勤務年数

Q4, Q5 山林火災対応の経験

Q4の質問の回答も選択式である。図3のように経験がないという回答がおよそ56%を占める一方で5回以上経験があるという回答も20%程度を占める。

図3 回答者の山林火災への対応経験回数

Q5の自由回答も参考にすると、山林火災への対応への経験は①管轄内に山林があり、管轄内で林野火災があったため対応した、もしくは②近隣の消防への支援の2種類にわけられる。管轄内に山林がある

場合には山林火災への対応の経験は多くなる。自由回答では時期としては冬から春にかけて、との回答が多く、林野火災の頻度と一致している。

Q6,7 大船渡の山林火災での活動内容

Q6の質問の回答も選択式である。図4のように回答者の90%が陸上部隊として活動していた。Q7の自由回答では活動内容に関して自由記述が可能であり、陸上部隊としての活動の中には消火活動、残火処理、後方支援、偵察・警戒等多岐にわたっていることが分かった。

図4 大船渡の山林火災での活動内容

Q8 大船渡の山林火災での活動日

Q8では活動した日にちに関して質問した。本質問は複数回答が可能である。大船渡市林野火災が始まった2月26日から徐々に人数が増えていき、3月1日から3月9日の鎮圧まで平均して回答者のうち190~200名程度が活動していたことがわかる。大まかな人数の傾向は消防庁からの速報の傾向と一致している。

図5 活動日時

Q10 1回のだいたいの活動時間

Q10では選択式で一日のおおよその活動時間を質問した。図6よりより一般的な8時間以内の活動、という回答が多い中で、8時間以上の活動を行った、という回答も見られる。

図6 一日当たりの活動時間

他の自由回答欄を参考にすると、消火活動に加えて、活動地までの移動時間、また、活動後の清掃・片づけ等に時間を費やしていたため、最終的に8時間を超えることになったと考えられる。

Q11 大船渡の山林火災での活動中の服装

Q11では選択式で活動中の服装を質問した。図7にみられるように活動中は防火衣もしくはそれに準ずるものを着用したとの回答が80%以上を占めた。陸上部隊は実際の消火活動に係る場合が多いので消火活動の際に通常着用する「防火衣」を着用したと考えられる。これは多くの報道の中で消防隊員が着用していたものとも一致している。

図7 活動時の服装

Q12 活動終了時の疲労程度

大規模な林野火災という特殊な環境となったことから普段の勤務時と比較した疲れの程度を質問したところ図8に示すように「普段より疲れた」という回答が半数以上を占めた。これらの理由に関してさらにQ13で質問をすることにした。

図8 活動後の疲労の程度

Q13 疲労の理由

ここでは準備された選択肢での回答を紹介する。図9に示す結果では現場が急斜面であったことによる疲労を上げる回答者が多かったことがわかる。またその次に多いのは普段と比較して活動している時間が長かった、である。Q11の回答から推測するに防火衣を着用していた隊員が多かったことを考えると、通常の火災時と比較すると、より長時間防火衣を着用していたことが考えられる。

図9 疲労の理由

Q14 消防活動の中で大変だったこと

Q14では消防活動の中で大変だったことに関して事前に準備された選択肢での結果を示す。これらの選択肢は新聞記事などで複数回言及されているものを準備したものである。ここでも回答者の70%が現場の急斜面を上げており、山岳地帯での活動の消防隊員への影響が計り知れる。その次に多いのが残り日の発見で、林野火災に特有の最終的な鎮火に至るまでのプロセスが挙げられている。

図10 消防活動の中で大変だったこと

その他自由回答

Q15、16 は自由回答であったが、これらの回答の中で多く挙げられていたのが見知らぬ地域であったことによる消防活動の非効率化と、林野火災の経験のなさ、適切な装具の必要性であった。適切な装具に関してはドローン等の利用による空中からの監視の効率的な利用、効率的な消火のための水利の確保やジェットシューター、サーマルカメラの利用を上げている。また、各消防本部消防署から装具を持参することによる装具の不均一も問題として挙げられていた。

まとめ

大船渡市林野火災に緊急消防援助隊とした参加した消防隊員へアンケート調査を行った。これらの結果から林野火災における適切な活動着の重要性や、林野火災消火活動における問題点が指摘された。

謝辞

アンケート調査にご協力いただきました消防の皆様には厚く御礼申し上げます。

参考文献

- [1] 大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書
- [2] S. Suzuki and S.L. Manzello, The 2025 Wildland-Urban Interface (WUI) Fire Disaster in Ofunato, Japan, *Fire Technology*, in press, 2026. <https://doi.org/10.1007/s10694-026-01884-5>
- [3] Encyclopedia of wildfires and wildland-urban interface (WUI) fires (S.L. Manzello ed) Springer <https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-52090-2>